

Научная статья

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.19865366

СЕГМЕНТАЦИЯ МОРФЕМНОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА В РУССКОЙ СЕТЕВОЙ МИКРОПОЭЗИИ

© 2026 А.В. Батулина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
ORCID 0000-0001-6341-5965

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена описанию сегментации морфемной структуры слова — одному из самых продуктивных в современном поэтическом, рекламном и газетном дискурсе приемов игры с внутренней формой слова, рассчитанных на визуальное восприятие текста. Сегментация исследуется на материале популярного в рунете жанра сетевой микропоэзии — «стишков-пирожков», «порошков», «депрессяшек» и др. Применяв описательный метод, метод словообразовательного и компонентного анализа, автор выделяет две функциональные разновидности игрового членения морфемной структуры слова: рассчитанные на семантический эффект и не предполагающие возникновения добавочных смыслов. В зависимости от вида языковых средств, с помощью которых сегментируется узуальная лексическая единица, разграничиваются три способа сегментации: графический, лексический и семантический. Отмечается, что сегментация в сетевой микропоэзии часто сочетается с усечением и с другими игровыми приемами. Обосновывается понимание сегментации как одной из форм реализации поэтики жанра — поэтики абсурда, гротеска.

Ключевые слова: окказиональное словообразование, сетевая микропоэзия, сегментация, псевдовосстановление производящей основы, интернет-фольклор, однострофные иронические стишки, поэтика абсурда.

Для цитирования: Батулина А.В. Сегментация морфемной структуры слова в русской сетевой микропоэзии / А.В. Батулина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 53–66. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19865366>.

Введение. Регулярные модели словообразования, в том числе арготического и общеразговорного, намного чаще оказываются в фокусе внимания исследователей, чем модели окказиональные. Предметом интереса в настоящей работе является один из продуктивных в современном медийном, рекламном, поэтическом дискурсе [13, с. 12; 9, с. 66–67; 16, с. 230; 17, с. 133] способов окказионального словопроизводства, при котором «в одном узуальном слове выделяется его часть, которая совпадает с другим узуальным словом» [17, с. 96]. Данный процесс может рассматриваться как разновидность компрессивного способа словообразования: «одна звуковая оболочка служит для выражения разных значений или оценки обозначаемой реалии... [компоненты] слов с графически выделенным квазикорнем вступают в определенные синтаксические отношения, при этом часть информации может остаться невербализованной» [13, с. 15].

Поскольку при выделении в слове отрезка, имеющего самостоятельное значение, в качестве словообразовательного оператора, как правило, используются графические и орфографические средства (дефисация, курсив, использование букв различной

величины, отступление от привычной орфографии) [8, с. 77; 9, с. 46; 13, с. 16], данный прием традиционно определяется как графическое или орфографическое словообразование [8, с. 77; 17, с. 96; 9, с. 99–105], графодеривация [16, с. 230], графическая гибридизация [20, с. 298]. В зависимости от типа применяющихся при сегментации знаковых систем разграничивают моно-, поли- или кодографиксацию [20]. Использование в тех же целях лексических единиц обычно рассматривается отдельно, как иной способ деривации [8, с. 82–83; 13, с. 102; 9, с. 234–236]. В настоящей работе для номинации приема вычленения в структуре узуальной или окказиональной лексической единицы сегмента, тождественного другой лексической единице, мы вслед за Н.А. Николиной используем термин «сегментация слова», или «сегментация морфемной структуры слова», поскольку рассматриваемый прием может реализовываться не только посредством графических средств, но и, как будет показано далее, посредством лексических средств и введения семантизирующего контекста.

Несмотря на активное исследование сегментации, многие вопросы, связанные с механизмами и средствами выделения квазиморфем, взаимодействием сегментации с иными способами окказиональной деривации, прежде всего — контаминацией, остаются спорно или недостаточно освещенными. Об актуальности исследования процессов словотворчества свидетельствует и появление отдельной отрасли гуманитарного знания — лингвистики креатива, «объединившей представителей разных научных школ (Е.А. Земская, Т.А. Гридина, Б.Ю. Норман, Е.Н. Ремчукова, С.А. Минюрова, А. Аіеініков и др.), занимающихся исследованием языкового творчества в практически любых проявлениях и сферах, от поэзии и рекламного дискурса до детской речи и молодежного жаргона» [19, с. 166].

Предметом интереса в настоящей работе является определение словообразовательной и семантической специфики процесса сегментации слова в русской сетевой микропоэзии, описание языковых средств сегментирования, а также взаимодействия сегментации с иными окказиональными способами словообразования. Сегментация морфемной структуры слова, представляющая собой один из способов окказионального словообразования, рассматривается в функционально-прагматическом аспекте как стилистический прием, реализующий прежде всего поэтико-эстетическую функцию — характерную для русской однострофной иронической поэзии поэтику абсурда, гротеска.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили 126 однострофных иронических стихов, принадлежащих к различным субжанрам («пирожки», «порошки», «две девятки», «депрессяшки» и др.), в которых используется прием сегментации морфемной структуры узуальных и окказиональных лексических единиц. Источником материала является сайт «Поэторий» — «самый большой сборник малых сетевых поэтических жанров в интернете» [23]. Все примеры приводятся со ссылкой на этот сайт.

Анализ иронических стихов базировался в первую очередь на разновидностях описательного метода исследования: структурно-описательного, описательно-сопоставительного и описательно-функционального. При описании механизма сегментации использовался словообразовательный и компонентный анализ, при выявлении степени продуктивности различных способов сегментации — графического, лексического, семантического — количественный метод. Интертекстуальный метод применялся в тех случаях, когда вычленение совпадающего со словом отрезка взаимодействует с отсылкой к прецедентному тексту.

Основная часть. Приемы окказионального словотворчества в микропоэзии находятся в неразрывной связи с ее жанровыми особенностями: лаконичностью формы,

отсутствием шрифтовых выделений и знаков препинания, анормативностью, установкой на комизм и абсурд. Поэтому наблюдение В.С. Елистратова об обусловленности арготического словообразования его эстетической функцией: «в арго фонетико-экспрессивный (образно-фонетический) аспект превалирует над формально-словообразовательным и грамматическим», вследствие чего «арготическое словообразование является одной из форм реализации специфической аргопэтики» [4, с. 654–655], — представляется актуальным и для поэтического интернет-фольклора.

Русская сетевая микропоззия — популярный жанр современного сетевого дискурса в формате однострофных (2–4 строки) коротких стишков различных субжанров («стишки-пирожки», «порошки», «две девятки», «депрессяшки» и др.) комического содержания, в которых обычно не используются прописные буквы и знаки препинания. Невозможность установить подлинное авторство, незакрепленность ролей «автор — читатель», отсутствие идиостиля у стишков, подписанных одним и тем же ником, дают основания рассматривать сетевую микропоззию как жанр постфольклора [11, с. 144] или жанр, переходный между сетературой и фольклором [3, с. 300; 15, с. 129; 2, с. 46]. Предложенное М.Л. Ковшовой наименование э-стишки, т.е. стишки, передающиеся электронным путем, отражает характер бытования сетевой микропоззии.

Свойственная жанру повышенная экспрессивность, сильное игровое начало имеют следствием активизацию словотворчества, в том числе основанного на использовании словообразовательных возможностей языка. Выбор в качестве материала исследования иронических стишков обусловлен присущими сетевой микропоззии техническими особенностями оформления текста, отличающими ее от иных жанров интернет-коммуникации: запретом на использование прописных букв, скобок, дефисов, элементов иных алфавитов и знаковых систем, т.е. тех графических средств, которые активно применяются для выделения части слова, формально совпадающей с другим словом, в медиа и иных жанрах интернет-коммуникации.

В соответствии с принятым в работе функционально-стилистическим подходом к сегментации, можно выделить два основных типа окказионального членения морфемной структуры слова: с установкой на семантический эффект и с установкой на экспрессию, игру с графикой и орфографией, не затрагивающую лексической семантики сегментируемой единицы.

Несемантическая сегментация. Сегментация, не относящаяся к явлениям семантики, в сетевой микропоззии является достаточно частотной. О существовании приемов игрового словообразования, не предполагающих семантического эффекта, писали Е.А. Земская, разграничивающая острословие и балагурство [5, с. 206], Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев [1, с. 447], различающие языковую игру и «наивный» эксперимент. Несемантическая сегментация может производиться графическими либо лексическими (разделение вычленяемых сегментов полнозначными словами) средствами, выделяемые сегменты могут совпадать с полноценными лексемами либо представлять собой неморфемные комплексы.

Графический способ. Способы графической сегментации, использующиеся в сетевой микропоззии, уступают в разнообразии способам выделения сегментов слова в текстах современного поэтического, газетного и рекламного дискурса, что обусловлено отсутствием в э-стишках знаков препинания, прописных букв и средств графического выделения. Поэтому практически единственным средством графической сегментации в э-стишках является пробел. Как показал анализ контекстов, в новой интернет-поэзии в качестве сегментируемого отрезка практически не выступают соответствующие реальному морфемному членению производящего слова звукокомплексы — корневые

морфемы или форманты. И при семантически нагруженной, и при несемантической сегментации, как правило, вычлняются неморфемные сегменты, которые совпадают с узуальными словами или являются им созвучными. Графическая сегментация в сетевой микропозии представлена различными разновидностями. Так, в приводимом ниже примере контекстуальное сближение словоформы *добра* с предложно-падежной формой *до бра* имеет следствием изменение восприятия морфемной структуры нечленимой узуальной единицы, которая начинает восприниматься одновременно и как нечто целое, и как объединение двух самостоятельных сегментов:

*мой бро не просто добрый малый
он квинтэссенция добра
мне далеко ещё размером
до бра*

Образующиеся таким образом составные рифмы соединяют никак не связанные между собой сущности, поэтому, по справедливому замечанию В.З. Санникова, такого рода каламбуры «в лингвистическом плане... не очень интересны» [18, с. 286]. Следует отметить, что отсутствие семантических приемов языковой игры не исключает наличия иных игровых приемов, не последнее место в ряду которых занимает использование прецедентных текстов — широкоизвестных, обладающих ценностной значимостью для определенной культурной группы знаковых единиц [10, с. 216]. В процитированном э-стишке игровой характер сегментации усиливается благодаря расширению парадигмы несклоняемого существительного *бро* — *до бра*, травестированию цитаты из «Евгения Онегина» (*добрый малой*).

В отличие от рассмотренного э-стишка, в котором материально выраженными являются и словоформа — объект сегментации, и ее результат, в следующем примере сегментируемое слово отсутствует, поскольку легко восстанавливается из контекста:

*ночь не спал петрович
думал до зари
что за мушки тёра
и зачем их три*

К не предполагающим «игру смыслов» приёмам сегментации относится расчленение лексических единиц, выполняющее исключительно функцию поддержания ритмико-метрической структуры текста. Так, в приводимом ниже примере каламбурное сближение прямого и переносного значения глагола *снять* невозможно с вычлняемой корневой морфемой *-ответ*, поэтому добавочных смыслов в результате сегментации морфемной структуры существительного *ответственность* в контексте не возникает:

*хавьер входя снимает шляпу
пальто кальсоны и ответ
ственность за все что может сделать
хавьер без шляпы и кальсон*

«Наивность» насмешки свойственна стишкам, в которых сегментируемое слово расчленяется на основании фонетических созвучий с узуальными словами:

*персеверации опасны
сказал тревожно психиатр
перс север рации поп пасть сны
натр натр*

Содержательно не нагруженной сегментации могут подвергаться окказиональные образования. Например, в следующем э-стишке расчлняемый глагол образован способом субституции: *перезимовал* → *переосеневал*:

*взяв томик пушкина крестьянку
запас еды на сеновал
поэт с трудом но переосе
невал*

Особую разновидность несемантической графической сегментации представляет перестановка частей слова:

*геннадий нечленораздельно
в поту холодном и в бреду
кричит мол я вас преждаю
преду*

Рифмовка сегментируемой и фонетически созвучной языковой единицы в сетевой микропоэзии нередко обеспечивается через сочетание сегментации с суффиксацией:

*мы как то стремительно движемся
вниз
кричит перепуганный карик
а валя глотает профессорский вис
карик*

*герасим гребет сохраняя литсо
и правит лодчонку на бакен
а рядом сидит беспокоится со
бакен*

Присоединение к производящей основе арготических суффиксов *-ик*, *-ен* добавляет тексту экспрессии, однако смыслового взаимодействия каламбурно сближающихся фонетических отрезков: *карик* — *(вис)карик*, *бакен* — *(со)бакен* — не происходит. Как отмечает В.З. Санников, назначение такого рода каламбуров состоит в передаче метаязыковой информации: «в языке разные слова имеют иногда сходное звучание... я, автор, это подметил и сумел объединить их в одном связном тексте» [18, с. 499].

Лексическая сегментация. Сегментация слова посредством его разделения лексическими единицами в сетевой микропоэзии используется значительно реже, чем графическая. Не предполагающее семантического эффекта расчленение лексических единиц может производиться не только полнозначными, но и незнаменательными словами. Так, в серии стихов, в которых расчленяется фамилия *Петров-Водкин*, в качестве средств выделения используются языковые единицы разного грамматического статуса:

*петров который также водкин
следил за мной четыре дня
не зная где я покупаю
коня*

*трезвая джоконда
примитивный арт
наш петров и водкин
круче леонард*

Как неоднократно отмечалось, при разграничении семантических и несемантических игровых приемов возникают определенные трудности [5, с. 186; 1, с. 447].

Анализ контекстов несемантической сегментации показывает, что вычленяемые морфемные и неморфемные комплексы могут абсолютно орфографически и орфоэпически совпадать с сегментируемым производящим (*бакен* — *со бакен*, *добра*

— до бра, кая — вты кая) либо иметь лишь звуковое — полное или частичное — совпадение (*корги — мира торге, из кра — искра, три-пять — припят*). Контексты, в которых совпадение лишь звуковое, преобладают:

*дать пять не смогу хоть секи батогом
могу дать без малого три-пять
здесь вам не чикаго поскольку
кругом припят*

Семантическая сегментация. Сегментация, вследствие которой появляется добавочный смысл, по нашим наблюдениям, представляет собой преимущественно переосмысление морфемной структуры слова. Под переосмыслением морфемной структуры слова (перезтимологизацией, или псевдовосстановлением производящей основы), понимается «шутливое, с установкой на языковую игру членение и псевдочленение слова, приводящее к актуализации его внутренней формы» [6, с. 164]. Для обозначения данного явления используются также термины «новая образная мотивация» [7], «псевдомотивация», «псевдочленение» [9, с. 106].

Переосмысление словообразовательной структуры слова, или перезтимологизация, посредством сегментации может происходить через разделение вычленяемых сегментов пробелами (графический способ), полнозначными словами (лексический способ) либо через введение семантизирующего контекста (семантический способ).

Графический способ. По нашим наблюдениям, графическая сегментация является основным приемом сегментации, имеющей следствием переосмысление морфемной структуры слова. Имеющая широкое распространение в сетевой микропоэзии неморфемная графическая сегментация представлена преимущественно в рифмованных э-стишках — «порошках» и «депрессияшках»:

*клянусь мальчишник будет скромным
спокойный ужин тихий паб
лишь женья саша валя ника
ких баб*

Графическое выделение в местоимении *никаких* отрезка, омонимичного имени собственному, приводит к удвоению его морфемной структуры, которая воспринимается одновременно как сочетание нечлененого существительного *ника* с несемантизируемым морфемным комплексом *-ких* и как членимое отрицательное местоимение *никаких*. Игровой характер сегментации усиливается благодаря тому, что онимы, не имеющие определенной соотношенности с биологическим полом (*женья, саша, валя*) с появлением сегментируемого отрезка *ника* начинают восприниматься как женские имена.

В «порошках» — четверостишиях с рифмующимися четными строками и двусложной концовкой, количество слогов в которых по строкам составляет 9-8-9-2, — сегментации, как правило, подвергается трехсложное слово в конце третьей строки, реже — последнее слово четвертой или второй строки, например:

*неадекватная царевна
вдруг закричала адекватна
тняя я адекватна кватна
ква ква*

Местоположение сегментируемого слова на границе 3-й и 4-й строки не случайно — оно отвечает содержательному делению стиха на «основной текст» и неожиданную концовку, которая нарушает коммуникативные ожидания читателя и обеспечивает «неожиданный... семантический или прагматический сдвиг, который подразумевает конфликт двух фрагментов текста, то есть их несовместимость» [12, с. 129)].

Анализ материала показывает, что высокочастотным для сетевой микропоэзии является сочетание неморфемной сегментации с конечным неморфемным усечением, апокопой, например:

*глава один придумал пушкин
гуляя по лесу зимой
но занемог и не добрался
до мой*

При помощи разделения наречия *домой* актуализируются два смысла: связанный с узуальным обликом слова и обусловленный фондом общих для автора и адресата знаний о петербургском адресе Пушкина: *пушкин... не добрался до мой(ки)*.

Как можно заметить по приведенным примерам, благодаря усечению конечных слов четных строк в стихах появляется рифма с сегментируемым компонентом. Так же, как и в «традиционных» поэтических текстах, результатом окказионального членения может являться восстановление утраченной этимологии сегментируемого слова:

*и отвернулась сразу любя
накрывшись парой одеял
хотя олег недопрелюбо
деял*

Членение глагольной производящей основы отсылает к устойчивому сочетанию *прелюбы деяти*. Игровой характер сегментации деривата *недопрелюбодеял* усиливается благодаря сочетанию с окказиональной префиксацией: *недо* + *прелюбодеял*, паронимической аттракции глагола *недопрелюбодеял* с *люба* и с *одеяло*.

В результате игровой графической сегментации могут вычленяться звуковые отрезки, созвучные обценной лексике:

*я мат прошу вас не употре
блять в этих сказочных каньё
нах не туристы вы а хули
ганьё*

В сетевой микропоэзии используется также пересегментация лексических единиц, прежде всего «каламбурное столкновение двух потенциальных членений» [7, с. 316]:

*и снилось веничке как будто
североморск ростов и омск
по очереди становились
ио мск*

Следствием пересегментации *и омск* — *ио мск* является семантическое взаимодействие широко используемого в сетевом общении сокращения *мск* (*Москва*) и топонима *омск*.

В результате пересегментации нередко изменяется грамматическая организация текста:

*при появлении в театре
маэстро кальмана имре
все дамы вскрикивали кальман
и мре*

Выделение в антропониме *имре* соединительного союза *и* приводит к «оглаголиванию» сегмента *мре* и возникновению у него синтаксической связи с *вскрикивали*. *Мре* сближается с архаичными формами *умрети* / *умерети*, что актуализирует историческое морфемное членение глагола: *у-мереть*.

Лексический способ. С помощью полнозначных слов так же, как и посредством пробелов и переноса на границах строк, вычленяются прежде всего неморфемные сегменты:

*по речке ходят два корейца
кореец пуш кореец кин
крадутся сзади два якудзы
якудза дан якудза тэс*

Онимы *пуш* и *кин*, *дан* и *тэс* образованы простым расчленением фамилий *Пушкин*, *Дантес*. Употребление лексемы *кореец* для сегментации фамилии *Пушкин* находит логическое обоснование в односложном характере корейских фамилий, а также в созвучности сегмента *кин* с одной из самых распространенных в Корее фамилий *Ким*. Использование экзотизма *якудза* (*якудза* — 2. «представитель японской мафии, гангстер» [22, с. 939]) связано, вероятно, с аллюзией на конфликт Южной Кореи с Японией.

Сегментируемые компоненты в э-стишке могут меняться местами, как в следующем примере:

*я с утра до ночи
тычу в мышку пальц
потому что геймер
потому что альц*

Расчленяемые звукокомплексы могут представлять собой сверхсловные единицы:

*сказал патологоанатом
приподнимая простыню
ну что голубчик хава в целом
а ю*

*мне народ по дюнам
сорок лет мотат
только без акунав
только без матат*

В первом процитированном примере сегментируется данная в русской транскрипции этикетная формула *how are you*, во втором — устойчивое сочетание *акуна матата*, узואльно неизменяемые компоненты которого подвергаются грамматическому переоформлению, употребляясь как склоняемые существительные. Семантическими последствиями сегментации является появление у вычленяемых отрезков определенного содержания.

Как и в большинстве рассмотренных примеров, сегментация, в данном случае сочетающаяся с имитацией грамматических особенностей просторечия, встречается в составе рифмы.

В случае разделения компонентов окказионализмов, образованных путем рифмованного сложения, или гендиадиса [8, с. 48], лексическая сегментация может рассматриваться как разновидность дегендиадиса — приема обратного словообразования: употребления одного из членов сложения как самостоятельного слова [8, с. 20]:

*я негр шаинского и больше
скрывать от мира не хочу
да чунгу написал маэстро
но чанга выстрадана мной*

Результатом лексической сегментации в данном случае становится семантическая разнофункциональность вычленяемых единиц.

Особым типом псевдовосстановления производящей основы, которая является результатом лексической сегментации, является переосмысление мотивационных отношений в производящем при сохранении границ между морфемами:

*нет гулять сегодня
саша не пойдёт
патамушта голый
патамушта лёд*

Вследствие декомпозиции с десуффиксацией *гололедища* → *голый лёд* + *-иц(а)* происходит наложение и каламбурное сближение разных значений прилагательного *голый*: *голый* — 1. «не имеющий на себе никакой одежды, не прикрытый одеждой; нагой» и *голый* — 2. «лишённый растительного покрова; лишённый растительности (волос, шерсти, перьев, листьев и т. п.)» [21].

Нетривиальный образец лексической сегментации представлен в стихшке, в котором сегментация не только становится основой для каламбура, но и обеспечивает интертекстуальные связи стихка:

*мой гений тихо молвит тая
грущу по вас не спав не ев
не твой онегин поправляет
а ев*

Имя *евгений* распадается на два самостоятельных сегмента *гений* и *ев*, в котором *-ев* каламбурно сближается с подвергшимся графической деформации местоимением *его*, в тексте стихка включаясь в семантический ряд: *мой* — *(не) твой* — *ев*. Сегмент *гений*, употребляющийся в значении “олицетворение, воплощение чего-нибудь”, отсылает к известнейшему пушкинскому стихотворению «К ***». Поскольку сегментируемый компонент находится в последней строке стихка, которая, собственно, и указывает как на наличие сегментации, так и на необходимость переосмысления первых трех строк текста, операцию сегментации должен произвести читатель, ориентируясь на предлагаемые ему сигналы.

Лексическая сегментация может выполнять функцию эвфемизации:

*и не описать вам
грусти февраля
не употребляя
бэ без слога ля*

Семантический способ. Как отмечается в исследованиях, посвященных поэтической речи, «актуализируемый сегмент слова далеко не всегда выделяется графически. Текст может строиться так, что сама структура слов с повторяющимися элементами обуславливает осознание значимого в семантическом отношении компонента» [13, с. 20]. Семантическая сегментация в сетевой микропоззии, по нашим наблюдениям, осуществляется различными способами, которые можно свести к двум основным:

1) введение дефиниционного контекста, содержащего прямое указание на производящее;

2) введение в текст специальных сигналов, «намекающих» на производящее при отсутствии последнего: употребление одноструктурных слов, повтор звукокомплексов, содержащих вычленимый сегмент.

Первый способ аналогичен толкованию псевдомотивированных слов, принятому в «Этимологическом словаре» Б.Ю. Нормана [14].

*кошатник будет гладить кошек
собачник обнимать собак*

*и лишь китаец грустный любит
издалека своих китов*

Псевдочленению существительного *китаец* способствуют сразу нескольких приемов: употребление в предтексте двух узуальных производных с тем же словообразовательным значением: «любитель того, что названо производящей основой», словесное выражение этого значения для каждого из членов словообразовательной квазикатегории. В контексте стихка окказиональная сегментация подчеркивает смысловое противопоставление тех, кто может выразить свою привязанность к объекту любви, и тех, кто лишен такой возможности.

Сходный тип переосмысления словообразовательной структуры слова представлен в э-стишке, в котором семантически сближаются омонимичные сегмент основы *корейк-* и связанного корня *корей-*, что приводит к окказиональному выделению в нечленимой основе суффикса со значением женскости *-к(а)*:

*кореец где твоя корейка
не в смысле мясо от свиньи
а молодая с нежной кожей
миндалеокая герла*

Переэтимологизация в данном случае поддерживается, помимо дефиниционного контекста (2–4 строки), регулярностью выражения коррелятивных отношений существительных мужского и женского рода со значением лица, а также общеизвестностью примеров языковой игры типа *грек — гречка, чех — чешка*.

Как показывает наш материал, формула «не тот / та, что..., а» или «не в смысле..., а...» для объяснения псевдомотивационных отношений используется в ряде э-стишков, например:

*поганец где твоя поганка
не та что ядовитый гриб
а та которую грибами
я отравила год назад*

*меня пленила сарабанда
не в смысле траурный напев
а в смысле банда тёти сары
поймала держит взаперти*

В первом процитированном стихке контекстуально объединяются этимологически родственные омонимичные значения корня *поган-*: *поганец* «скверный, недостойный, гадкий человек... < поганка...» [21] и *поганка* «несъедобный (обычно ядовитый) гриб» [21]. Во втором примере благодаря лексической сегментации происходит каламбурное сближение прямого и переносного значения глагола *пленить*.

При морфемной семантической сегментации сохраняются границы между морфемами, однако изменяется семантика или грамматический статус морфем. Так, в приведенном ниже стихке под влиянием дефиниционного контекста изменяются залоговые отношения в предложении *она звалась олегом*: действительная конструкция преобразуется в страдательную. Словообразовательная игра сопровождается травестированием фрагмента из «Евгения Онегина»:

*итак она звалась олегом
не в смысле женищина олег
а просто гдето потерялась
и вот олег её зовёт*

Одним из способов непрямого указания на производящее является повтор звукокомплекса, содержащего вычлняемый сегмент, либо наличие в тексте стишка одноструктурных слов, под влиянием которых повторяющаяся корневая морфема либо формант начинают восприниматься как самостоятельная единица, обладающая целостным значением:

*итак она звалась татьяна
ей сразу бог на день рождень
вручил и пушкина и мячик
и день*

Наличие двух употреблений словоформы *-день* в тексте э-стишка обуславливает вычленение элемента *-день* в качестве семантически самостоятельного сегмента и в усеченном *деньрождень*. Ср.:

*да асфальт по омску
неприлично мерзк
но сперва покроем
вольтовск и амперск*

Отчетливая членимость окказиональных топонимов *вольтовск* и *амперск*, которые, подобно узуальным названиям городов, имеют финаль *-ск*, а также их семантическая близость приводит к переосмыслению морфемной структуры онима *омск*, в которой начинает вычлняться корневая морфема, встраивающаяся в общий ассоциативный ряд единиц измерения характеристик электрического тока, и суффикс *-ск-* с локативным значением.

В отдельных случаях средством псевдочленения является не только опора на повторяемость вычлняемого сегмента, но и экстралингвистическая информация. Так, в приводимом ниже примере псевдочленение опирается на имеющееся у реципиентов знание об отсутствии глаза у Питера Фалька — актера, сыгравшего роль лейтенанта Коломбо:

*признаюсь мне было порой нелегко
терпеть лейтенанта коломбо
глядишь ему в глаз а сам думаешь ко
лом бы*

Семантическая сегментация также поддерживается контекстом (*глядишь ему в глаз*) и наличием устойчивых системных ассоциативных связей: *глаз — колоть*.

Заключение. Итак, сегментация морфемной структуры слова — распространенный в русской сетевой микропоэзии прием. Объектом сегментирования могут быть узуальные и окказиональные, производные и непроизводные лексические единицы. Сегментируемые отрезки представлены преимущественно неморфемными комплексами, чрезвычайно редко вычлняются префиксы и префиксоиды. В большинстве рассматриваемых примеров сегментация взаимодействует с усечением, суффиксацией, намеренным нарушением языковых норм, отсылкой к прецедентным текстам и иными игровыми приемами.

Сегментация морфемной структуры слова может производиться графическим, лексическим либо семантическим способом. Способ сегментации коррелирует с ее функцией: несемантическая сегментация производится графическими либо лексическими средствами. Сегментация, рассчитанная на семантический эффект, может осуществляться графическими, лексическими либо семантическими способами. Следствием семантической сегментации, как правило, является переосмысление словообразовательной структуры слова. В интернет-микропоэзии так же, как и в рекламном, газетном, поэтическом дискурсе, самый частотный прием сегментации —

графический. При этом, в отличие от иных типов дискурса, единственным средством графического членения слова в сетевой микропоэзии является пробел.

Обеспечиваемые сегментацией многообразные функции: от акцентирования внимания на звуковом совпадении семантически разноплановых морфемных и неморфемных отрезков, поддержания метрико-ритмической структуры стиха, усиления экспрессии до построения вектора сюжетного развития, содержательного членения текста на основную и содержательно контрастную финальную часть — позволяет сделать вывод о том, что сегментация в сетевой микропоэзии является одной из форм реализации поэтики жанра — поэтики абсурда, гротеска, алогизма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булыгина Т.В. Языковая концептуализация мира: (На материале русской грамматики) / Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. — 574 с.
2. Вардиц В.В. «Пирожки» и «порошки»: анонимная интернет-поэзия как новый речевой жанр / В.В. Вардиц // Русский язык сегодня. Речевые жанры современного общения. — 2015. — Вып. 6. — С. 44–54.
3. Джалилова Н.А. Виртуально-фольклорные формы презентации идентичности в Интернете / Н.А. Джалилова // Интернет и фольклор. — 2009. — М.: Гос. респ. центр рус. фольклора. — С. 294–301.
4. Елистратов В.С. Арго и культура / В.С. Елистратов // Толковый словарь русского сленга: свыше 12000 слов и выражений. Арго, кинемалогос, жаргоны. Примеры употребления. — М.: Грамота, АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2023. — С. 614–662.
5. Земская Е.А. Языковая игра / Е.А. Земская, М.А. Китайгородская, Н.Н. Розанова // Русская разговорная речь. — М.: Наука, 1983. — С. 172–235.
6. Земская Е.А. Словообразование как деятельность / Е.А. Земская. — М.: Наука, 1992. — 220 с.
7. Зубова Л.В. Современная русская поэзия в контексте истории языка / Л.В. Зубова. — М.: Новое лит. обозрение, 2000. — 431 с.
8. Изотов В.П. Параметры описания системы способов русского словообразования : монография / В.П. Изотов. — Орел, 1998. — 149 с.
9. Ильясова С.В. Язык СМИ и рекламы: игра как норма и как аномалия : монография / С.В. Ильясова, Л.П. Амири. — М.: ФЛИНТА: Наука. — 328 с.
10. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. — М.: КомКнига, 2006. — 264 с.
11. Ковшова М.Л. Язык и комизм э-стишков в русской сетевой микропоэзии / М.Л. Ковшова // Проблемы лингвистической семантики и прагматики языковых единиц разных уровней. — Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2023. — С. 142–163.
12. Ковшова М.Л. Смех не без причины. Язык и механизмы комического в новых жанрах интернет-поэзии: монография / М.Л. Ковшова, М.А. Кронгауз. — М.: Дискурс, 2024. — 208 с.
13. Николина Н.А. Активные процессы в языке русской художественной литературы / Н.А. Николина. — М.: Гнозис, 2009. — 335 с.
14. Норман Б.Ю. Этимологический словарь / Б.Ю. Норман. — М.: ФЛИНТА, 2022. — 169 с.
15. Петренко С.Н. Пирожки и порошки: сетевая поэзия между фольклором и литературой / С.Н. Петренко // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Актуальные проблемы литературоведения. — Волгоград. — 2014. — № 7(92). — С. 129–134.
16. Попова Т.В. Графодеривация в русском словообразовании конца XX — начала XXI века / Т.В. Попова // Русский язык: исторические судьбы и современность. III Международный конгресс исследователей русского языка: труды и материалы. — М., 2007. — С. 230–231.
17. Рацибурская Л.В. Коммуникативные риски в современном медийном словотворчестве : учебное пособие / Л.В. Рацибурская, Д.В. Соловьева. — М.: ФЛИНТА, 2021. — 168 с.
18. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры / В.З. Санников. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — 547 с.
19. Сергаева Ю.В. Творчество виртуальной языковой личности как основа антропоцентрической неографии / Ю.В. Сергаева // Язык и текст в антропометрической науке : коллективная монография. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2018. — С. 166–187.
20. Штукарева Е.Б. Языковая специфика интернет-коммуникации / Е.Б. Штукарева // Интернет-коммуникация как новая речевая формация : коллективная монография. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. — С. 29–302.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

21. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. — СПб.: Норинт, 2014. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.gramota.ru> (дата обращения: 20.05.2025).
22. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов / Л.П. Крысин. — М.: Эксмо, 2008. — 944 с.
23. Поэторий [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.poetry.ru> (дата обращения: 25.06.2025).

REFERENCES

1. Bulygina T.V., Shmelev A.D. (1997). Yazikovaya kontseptualizatsiya mira: (Na materiale russkoi grammatiki) [Language Conceptualization of the World: (Based on the Russian grammar)]. M.: School "Languages of Russian Culture", 574 (in Russian).
2. Vardits V.V. (2015). «Pirozhki» i «poroshki»: anonimnaya internet-poeziya kak novii rechevoi zhanr ["Pirozhki" and "porozhki": anonymous Internet poetry as a new speech genre. Russian language today. Speech genres of modern communication], 6, 44–54 (in Russian).
3. Dzhililova N.A. (2009). Virtualno-folklorne formi prezentatsii identichnosti v Internete. Internet i folklor [Virtual-Folklore Forms of Identity Presentation on the Internet. Internet and Folklore]. M.: State Republic. Center of Russian Folklore. 294–301 (in Russian).
4. Elistratov V.S. (2023). Argo i kultura. Tolkovii slovar russkogo slenga: svishe 12000 slov i virazhenii. Argo, kinemalogos, zhargoni. Primeri upotrebleniya [Argo and Culture. Explanatory Dictionary of Russian Slang: Over 12,000 Words and Expressions. Argo, Kinemalogos, and Jargons. Examples of Use]. Moscow: Gramota, AST-PRESS SCHOOL, 2023, 614–662 (in Russian).
5. Zemskaya E.A., Kitaygorodskaya M.A., Rozanova N.N. (1983). Yazikovaya igra. Russkaya razgovornaya rech [Language Game. Russian Spoken Language]. Moscow: Nauka, 172–235 (in Russian).
6. Zemskaya E.A. (1992). Slovoobrazovanie kak deyatelnost [Word Formation as Activity]. Moscow: Nauka, 220 (in Russian).
7. Zubova L.V. (2000). Sovremennaya russkaya poeziya v kontekste istorii yazika [Modern Russian Poetry in the Context of Language History]. Moscow: Novoye Literaturnoye Obozreniye, 431 (in Russian).
8. Izotov V.P. (1998). Parametri opisaniya sistemi sposobov russkogo slovoobrazovaniya. Monografiya [Parameters of the Description of the System of Methods of Russian Word Formation. Monograph]. Oryol, 149 (in Russian).
9. Ilyasova S.V., Amiri L.P. (2018). Yazik SMI i reklami: igra kak norma i kak anomalija: monografiya [The Language of the Media and Advertising: Play as a Norm and as an Anomaly: Monograph]. Moscow: FLINTA: Nauka, 328 (in Russian).
10. Karaulov Yu.N. (2006). Russkii yazik i yazikovaya lichnost [Russian Language and Linguistic Personality]. Moscow: KomKniga, 264 (in Russian).
11. Kovshova M.L. (2023). Yazik i komizm e-stishkov v russkoi setevoi mikropoezii. Problemi lingvisticheskoi semantiki i pragmatiki yazikovikh yedinitz raznikh urovnei [The Language and the Comicism of E-Poems in Russian Online Micropoetry. Problems of Linguistic Semantics and Pragmatics of Language Units at Different Levels]. Kaluga: KSU named after K.E. Tsiolkovsky, 142–163 (in Russian).
12. Kovshova M.L., Krongauz M.A. (2024). Smekh ne bez prichini. Yazik i mekhanizmi komicheskogo v novikh zhanrakh internet-poezii: monografiya [Laughter has a Reason. Language and Mechanisms of the Comic in New Genres of Internet Poetry: A Monograph]. Moscow: Discourse, 208 (in Russian).
13. Nikolina N.A. (2009). Aktivnie protsessi v yazike russkoi khudozhestvennoi literaturi [Active Processes in the Language of Russian Fiction]. M.: Gnozis, 335 (in Russian).
14. Norman B.Yu. (2022). Entimologicheskii slovar [Etymological Dictionary]. M.: FLINTA, 169 (in Russian).
15. Petrenko S.N. (2014). Pirozhki i poroshki: setevaya poeziya mezhdru folklorom i literaturoi [Pirozhki and porozhki: Network Poetry between Folklore and Literature]. Izvestiya VGPU. Actual Problems of Literary Studies, 129–135 (in Russian).
16. Popova T.V. (2007). Grafoderivatsiya v russkom slovoobrazovanii kontsa XX — nachala XXI veka [Graphoderivation in Russian Word Formation at the End of the 20th and the Beginning of the 21st Century. Russian Language: Historical Destinies and Modernity. III International Congress of Russian Language Researchers: Proceedings and Materials]. Moscow, 230–231 (in Russian).
17. Ratsiburskaya L.V., Solovyova D.V. (2021). Kommunikativnie riski v sovremennom mediinome slovotvorchestve: uchebnoe posobie [Communicative risks in modern media word-making: a textbook] / L.V. Ratsiburskaya, D.V. Solovyova. Moscow: FLINTA, 168 (in Russian).
18. Sannikov V.Z. (2002). Russkii yazik v zerkale yazikovoii igri [The Russian Language in the Mirror of Language Play]. Moscow: Languages of Slavic Culture, 547 (in Russian).

19. Sergaeva Yu.V. (2018). Tvorchestvo virtualnoi yazykovoï lichnosti kak osnova antropotsentricheskoi neografii. Yazyk i tekst v antropomernoi nauke: kollektivnaya monografiya. [Creativity of a Virtual Language Personality as the Basis of Anthropocentric Neography. Language and Text in Anthropomorphic Science: A Collective Monograph]. St. Petersburg: Herzen State Pedagogical University, 2018, pp. 166–187 (in Russian).
20. Shkutareva E.B. (2016). Yazykovaya spetsifika internet-kommunikatsii. Internet-kommunikatsiya kak novaya rechevaya formatsiya: kollektivnaya monografiya. [Language Specificity of Internet Communication]. Internet Communication as a New Speech Formation: A Collective Monograph. Moscow: FLINTA: Nauka. 29–302 (in Russian).

Поступила в редакцию 13.01.2026 г.

WORD MORPHEMIC STRUCTURE SEGMENTATION IN RUSSIAN NETWORK MICROPOETRY

A.V. Batulina

The article addresses a word morphemic structure segmentation. Designed for visual text perception, it is one of the most productive methods of playing with the word's inner form in modern poetic, advertising and newspaper discourse. Segmentation is studied on the material of the popular micropoetry genre in the Russian Internet. Having the descriptive, word-formation and componential analysis methods applied, two functional varieties of a word morphemic structure game division were outlined. These functional varieties imply those designed for a semantic effect and those that do not involve the additional meanings emergence. Depending on the type of linguistic means by which the lexical unit is segmented, three segmentation methods are distinguished: graphical, lexical, and semantic. It is pointed out that segmentation in network micropoetry is often combined with apocope and other gaming techniques. The paper substantiates the understanding of segmentation as one of the forms of the genre poetics realization — that of the absurd and the grotesque.

Key words: occasional word formation, network micropoetry, segmentation, pseudo-restoration of the root, Internet folklore, one-line ironic poems, the poetics of absurd.

Батулина Анна Валерьевна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого, Российская Федерация,
Великий Новгород.
Доцент кафедры филологии.
ORCID: 0000-0001-6341-5965.

Batulina Anna Valeryevna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Yaroslav the Wise Novgorod State University,
Russian Federation, Veliky Novgorod.
Associate Professor of Philology Department.
ORCID: 0000-0001-6341-5965.